

Pejotização: Modernização do Trabalho e ameaças aos Direitos Trabalhistas

Pejotization: Modernization of Work and Threats to Labor Rights
Pejotización: Modernización del Trabajo y Amenazas a los Derechos Laborales

Recebido
Received
Recibido
Maio, 2025
May, 2025
Mayo, 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
Junho, 2025
June, 2025
Junio, 2025

Publicado
Published
Publicado
Junho, 2025
June, 2025
Junio, 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2384439.3.3-8

São Paulo
v. 3 | n. 3
v. 3 | i. 3

e33349

Abril-Junho
April-June
Abril-Junio
2025

Adriana Monteiro da Silva
adriana.silva81@fatec.sp.gov.br

Ana Paula dos Anjos Costa
ana.costa72@fatec.sp.gov.br

Bruno Carlos dos Rios
bruno.rios@fatec.sp.gov.br

Thalia Vitória Cardozo Neves de Albuquerque
thalia.albuquerque@fatec.sp.gov.br

1 – Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

Resumo:

A pejotização trata-se de um processo pelo qual o trabalhador, enquanto pessoa física, é transformado em pessoa jurídica para prestação de serviços. Esta prática tem ganhado destaque no cenário contemporâneo como uma forma de flexibilizar as relações de trabalho, ao mesmo tempo em que levanta debates sobre a possível precarização dos direitos trabalhistas. Nesse contexto, o presente artigo propõe investigar o cotidiano de profissionais contratados sob o regime de Pessoa Jurídica (PJ), a fim de analisar se esta modalidade de trabalho compromete a dignidade do trabalhador ou se refere a uma alternativa moderna e benéfica. Para isso, foram realizadas pesquisas bibliográficas e foi aplicado um questionário de natureza qualitativa a fim de explorar o cenário atual do mercado de prestação de serviços. Os resultados obtidos indicam que a pejotização acarreta impactos significativos na vida do profissional, englobando aspectos financeiros, pessoais e profissionais. Tais fatores contribuem para a deterioração da qualidade de vida do trabalhador. Por outro lado, o estudo também destaca que, quando o profissional PJ usufrui dos direitos previstos em sua modalidade contratual, torna-se uma alternativa viável de inserção no mercado de trabalho.

Palavras-chave: pejotização; direitos trabalhistas; modernização do trabalho.

Abstract:

Pejotization is a process whereby a worker, as an individual, is transformed into a legal entity to provide services. This practice has gained prominence on the contemporary scene as a way of making labor relations more flexible, while at the same time raising debates about the possible precariousness of labor rights. In this context, this article aims to investigate the daily lives of professionals hired under the Legal Entity (PJ) regime, in order to analyze whether this type of work compromises the dignity of the worker or refers to a modern and beneficial alternative. To this end, bibliographical research was carried out and a qualitative questionnaire was applied in order to explore the current scenario in the service provision market. The results obtained indicate that pejotization has a significant impact on the professional's life, encompassing financial, personal and professional aspects. These factors contribute to a deterioration in the worker's quality of life. On the other hand, the study also highlights that when the PJ professional enjoys

the rights provided for in their contract, it becomes a viable alternative for entering the job market.

Keywords: *pejotization; labor rights; modernization of work.*

Resumen:

La pejotización es un proceso por el que un trabajador, como persona física, se transforma en una persona jurídica para prestar servicios. Esta práctica ha ganado protagonismo en la escena contemporánea como forma de flexibilizar las relaciones laborales, al tiempo que suscita debates sobre la posible precarización de los derechos laborales. En este contexto, este artículo tiene como objetivo investigar el día a día de los profesionales contratados bajo el régimen de Persona Jurídica (PJ), con el fin de analizar si este tipo de trabajo compromete la dignidad del trabajador o remite a una alternativa moderna y beneficiosa. Para ello, se realizó una investigación bibliográfica y se aplicó un cuestionario cualitativo para explorar el escenario actual en el mercado de prestación de servicios. Los resultados obtenidos indican que la pejotización tiene un impacto significativo en la vida del profesional, abarcando aspectos financieros, personales y profesionales. Estos factores contribuyen al deterioro de la calidad de vida del trabajador. Por otro lado, el estudio también destaca que cuando el profesional de la PJ disfruta de los derechos previstos en su contrato, se convierte en una alternativa viable para entrar en el mercado laboral.

Palabras clave: *pejotización; derechos laborales; modernización del trabajo.*

1. INTRODUÇÃO

A dinâmica do mercado de trabalho contemporâneo impõe desafios à consolidação de vínculos empregatícios tradicionais, e a pejotização emerge nesse cenário como uma prática que visa flexibilizar as relações laborais. Esse fenômeno, que consiste na transformação do trabalhador em pessoa jurídica para a prestação de serviços, provoca um intenso debate acerca de sua natureza: seria esta uma alternativa moderna para se adaptar às novas demandas do mercado ou uma ameaça que precariza os direitos trabalhistas?

Diversos autores já ressaltaram a complexidade das relações de trabalho e os elementos que caracterizam o emprego. Delgado (2023) destaca que a prestação de serviços pode configurar uma relação de trabalho, mas é preciso diferenciar entre os diversos regimes existentes. Nesse contexto, a pejotização ganha relevância, pois, ao formalizar o vínculo por meio de uma pessoa jurídica, muitas vezes se mascara a existência de subordinação, habitualidade e onerosidade que são características do emprego tradicional.

Autores como Barbosa e Orbem (2015), apontam que a pejotização pode servir de instrumento para a redução dos encargos trabalhistas, mas, ao mesmo tempo, compromete a proteção dos direitos fundamentais do trabalhador. A transformação do empregado em pessoa jurídica tende a enfraquecer garantias essenciais, como férias, 13º salário, FGTS e outras proteções previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, gerando um cenário de insegurança jurídica e vulnerabilidade.

Ao mesmo tempo, a análise dos princípios do Direito do Trabalho, conforme discutido por Martins (2023) e Martinez (2022), reforça a necessidade de que a realidade fática prevaleça sobre a formalidade contratual. Essa abordagem é crucial para identificar quando a pejotização é empregada como uma estratégia legítima de flexibilização ou quando ela representa uma tentativa de burlar os direitos trabalhistas, colocando o trabalhador em desvantagem.

Diante desse cenário, o presente artigo busca investigar a pejotização à vista dos debates contemporâneos, questionando se essa prática representa uma alternativa moderna que se adapta à evolução do mercado ou se configura, de fato, uma ameaça aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Ao analisar a literatura especializada e os fundamentos jurídicos que permeiam essa discussão, pretende-se oferecer uma reflexão crítica sobre os impactos dessa modalidade contratual na proteção dos trabalhadores e na segurança jurídica das relações laborais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Relação de Trabalho

Segundo Cairo Junior (2012), sempre que uma pessoa desempenhar um trabalho, seja focado no processo ou no resultado, a fim de atender a necessidade de outra pessoa, configura-se em relação de trabalho. Similarmente, Delgado (2023), conceitua esse termo como uma relação jurídica

em que a principal obrigação de uma das partes é desempenhar uma tarefa que dependa de trabalho humano para ser executada.

Resende (2020, p. 74) complementa ao afirmar que, “toda relação de emprego é relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é relação de emprego”. Dessa forma, a relação de trabalho pode ser caracterizada como um gênero, que compõe todas as modalidades existentes de trabalho, incluindo a relação de emprego.

As categorias que compõem a relação de trabalho, exceto a relação de emprego, não se submetem, em regra à Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Apesar disso, a relação de trabalho se submete a outras leis específicas, as quais serão abordadas a seguir.

Segundo Menezes e Cruz (2007), o autônomo não está subordinado a ordens diretas de um superior, tem a autonomia de definir como e quando executa o seu trabalho e é responsável pelos recursos que precisa para desempenhar a sua função, não dependendo de um empregador para disponibilizar esses recursos. Além disso, não possui um salário fixo, pois sua renda é formada de acordo com o volume e o serviço realizado.

Em relação ao trabalhador eventual, embora seja subordinado, como em um modelo laboral tradicional, é aquele que exerce uma tarefa de forma esporádica, sem a necessidade de estabelecer um vínculo empregatício, visto que esta relação é oriunda de uma demanda temporária e que não corresponde a um serviço imprescindível ou complementar para a organização, de forma que a presença desse profissional nas instalações da empresa seja pontual e conforme a necessidade da contratante (Leite, 2021).

Segundo Leite (2021), o trabalhador avulso é aquele que, de maneira descontínua, presta serviços para diversas empresas, sem um vínculo empregatício e tendo como intermediário dessa relação de trabalho, o sindicato da categoria ou o Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). Vale salientar que, apesar desta exigência, o profissional não possui a obrigatoriedade de ser sindicalizado, podendo optar em se filiar ou não. Além disso, em virtude da Lei nº 12.023/2009, a qual regulamenta essa modalidade de trabalho, os profissionais avulsos possuem os mesmos direitos que os trabalhadores com vínculo empregatício.

Sobre o trabalhador voluntário, Resende (2020) ressalta que, esse modelo de trabalho não pode ser caracterizado como uma relação de emprego, uma vez que não tem finalidade onerosa na prestação de serviço, sendo feito de forma benevolente, ao contrário da relação de emprego, que sempre haverá um propósito financeiro. Desse modo, enquadra-se como uma das modalidades de relação de trabalho.

Os estagiários, estudantes que realizam atividades práticas em instituições como forma de se desenvolver profissionalmente, são contratados pelas empresas nos termos da Lei nº 11.788/2008, que conceitua o estágio como:

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino

regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos (BRASIL, 2008).

Percebe-se que a contratação do estudante só pode ser realizada em caso de comprovação de estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino. Além disso, o estágio pode ser de natureza obrigatória, cuja realização é um requisito para a conclusão do curso e aquisição do diploma; ou não obrigatória, sendo opcional o seu cumprimento (Leite, 2021).

2.2 Relação de Emprego

Conforme definida pela CLT, no artigo 3º (BRASIL, 1943), “considera-se empregada toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. Dito isso, tal relação é composta por dois polos: de um lado está o empregado, que exerce o trabalho a qual foi contratado para fazer a fim de receber o pagamento devido, e do outro está o empregador, o responsável por contratar a mão de obra, gerenciar e ordenar o trabalho e fornecer todos os meios para sua realização.

De acordo com Martinez (2022), para que a relação de trabalho seja caracterizada como emprego, é necessário que todos os elementos de caracterização coexistam. Sob esse viés, precisa haver sinais, simultaneamente, de subordinação, alteridade, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade. Se preenchido esses requisitos, tal relação será amparada pela CLT.

Em relação a isso, o artigo 7º, da Constituição Federal do Brasil, aborda todos os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais de diferentes situações. Entre eles, a obrigação do empregador em pagar uma indenização compensatória em caso de demissão arbitrária ou sem justa causa; piso salarial da categoria; décimo terceiro salário; pagamento adicional para profissionais que excedem a jornada de trabalho e para trabalhadores noturnos ou que desempenham funções que os colocam em situações insalubres ou de periculosidade; repouso semanal remunerado; férias anuais remuneradas acrescidas de, pelo menos, 1/3 da remuneração base; licença maternidade; seguro contra acidentes laborais, dentre outros.

2.2.1 Princípios do Direito do Trabalho

Tais princípios auxiliam na compreensão e na aplicação das normas trabalhistas, tendo como finalidade equilibrar as relações entre empregador e empregado, assegurando os direitos laborais ao preencher as lacunas presentes no ordenamento jurídico e contribuir com a solução do caso. Assim dispõe o artigo 8º, da CLT:

As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas

sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público (BRASIL, 1943).

O Princípio da Primazia da Realidade ressalta que os fatos sobrepõem à forma, como mecanismo de assegurar os direitos trabalhistas e evitar fraudes (Leite, 2021). Sendo assim, o direito da primazia da realidade investiga o cotidiano do trabalhador, independe dos acordos manifestados na relação jurídica. Conseqüentemente, o empregado, o elo mais fraco dessa relação, não será prejudicado caso esteja em um cenário onde o acordo formal o enquadra em uma categoria de trabalho diferente da realidade, sendo restituído qualquer direito lesado por essa condição.

Em relação ao Princípio da Continuidade da Relação de Emprego, pressupõe-se que o contrato de trabalho, em geral, será de tempo indeterminado, sem uma data de validade, com exceção dos contratos temporários e por tempo determinado (Martins, 2023). Ou seja, esse princípio prioriza que tais contratos tenham continuidade a fim garantir a permanência do empregado em um mesmo vínculo empregatício para que ele possa desfrutar de direitos como férias, 13º salário, aviso prévio e dentre outros. Além disso, assegurar uma renda fixa para que ele possa ter estabilidade financeira e viver com dignidade.

Além disso, Martins (2023) destaca que Princípio da Irrenunciabilidade de Direitos condiz com o fato de que enquanto o trabalhador ainda estiver vinculado à empresa, ele não poderá renunciar seus direitos trabalhistas, uma vez que o empregador, detentor do poder, poderia intimidar ou induzir o empregado a abdicar de tais direitos, garantindo, assim, que ele receba os benefícios que lhe são assegurados. Em contrapartida, o profissional pode participar de um acordo que envolva concessões mútuas entre os envolvidos, desde que seja um cenário equilibrado e bilateral, onde ambas as partes são consideradas, respeitando os limites da lei e sendo feito de maneira transparente.

Por fim, Ramos (2019) diz que o Princípio da Proteção garante ao empregado, a parte mais vulnerável do vínculo empregatício, o mínimo das garantias que são previstas em lei, como forma de neutralizar as desigualdades existentes nessa relação, já que os membros envolvidos possuem posições diferentes de poder. Dessa forma, esse mandamento tem como propósito proteger o trabalhador de possíveis injustiças e abusos por parte do empregador.

2.3 Contratação Pessoa Jurídica

O contrato PJ (Pessoa Jurídica) é uma forma de prestação de serviços na qual o trabalhador não é contratado como empregado sob as regras da CLT, mas sim como prestador de serviços por meio de sua própria empresa, submetido a outras leis como, por exemplo, o Código Civil. Nesse modelo, o trabalhador constitui uma pessoa jurídica, como uma microempresa ou empresa de pequeno porte, e passa a emitir notas fiscais para a empresa contratante, em vez de ser pago diretamente como pessoa física. Assim, a principal característica do contrato PJ é que ele não segue as disposições da CLT, o que significa que o trabalhador não tem acesso aos direitos trabalhistas típicos de um vínculo

empregatício, como férias, 13º salário, FGTS e seguro-desemprego.

Em contrapartida, o trabalhador PJ assume a responsabilidade pela gestão tributária e previdenciária, sendo ele quem paga seus impostos e contribuições ao INSS. Por outro lado, as empresas contratantes se beneficiam da redução de custos com encargos sociais e trabalhistas, o que torna o modelo atrativo para as organizações. Esse tipo de contrato é regido pelo Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002 (BRASIL, 2002), que trata da prestação de serviços de forma geral, estabelecendo que as relações de prestação de serviços não são configuradas como vínculo empregatício. De acordo com o art. 593 do Código Civil (BRASIL, 2002), uma das partes se compromete a realizar uma tarefa para a outra mediante remuneração, sem que isso configure uma relação de emprego. Portanto, o contrato PJ é, na essência, um contrato de prestação de serviços, no qual o trabalhador atua por meio de uma pessoa jurídica, e não um vínculo formal de trabalho.

Além disso, o contrato PJ também tem implicações tributárias, uma vez que, ao se formalizar como pessoa jurídica, o trabalhador pode optar por regimes fiscais mais vantajosos, como o Simples Nacional, estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006 (BRASIL, 2006), que oferece um tratamento tributário mais simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte. Com isso, o prestador de serviços pode pagar menos tributos do que pagaria como pessoa física, o que representa uma vantagem tanto para ele quanto para a empresa contratante.

Contudo, o modelo de contratação PJ apresenta riscos, pois o trabalhador fica sem direitos sociais, devido à falta de vínculo empregatício formal. Além disso, se houver características de subordinação ou controle por parte da empresa, a Justiça do Trabalho pode desconsiderar o contrato PJ e reconhecer um vínculo formal de emprego, garantindo os direitos da CLT. Logo, apesar das vantagens fiscais e da flexibilidade, o uso do contrato PJ para ocultar uma relação de emprego verdadeira pode resultar na aplicação das garantias trabalhistas previstas pela CLT.

2.4 Definições da Pejotização

A pejotização pode ser caracterizada como uma fraude ao direito trabalhista, com o objetivo de mascarar uma relação de emprego formal por meio da criação de uma pessoa jurídica (PJ) pelo trabalhador. Segundo Espinelli e Calcini (2020), nesses casos a pejotização ocorre justamente para esconder a subordinação típica de uma relação de emprego, transformando o trabalhador, que deveria ser uma pessoa física, em uma pessoa jurídica, o que descaracterizaria a verdadeira natureza da relação trabalhista.

Oliveira (2013) explica que o termo 'pejotização' deriva da sigla PJ (Pessoa Jurídica), refletindo o processo pelo qual o trabalhador, originalmente empregado, se transforma em prestador de serviços por meio de uma pessoa jurídica, o que implica na perda de direitos trabalhistas assegurados pela CLT. Essa transformação é muitas vezes imposta como condição para a contratação

ou para a continuidade do vínculo com o empregador. Barbosa e Orbem (2015) destacam que a pejotização ocorre quando o empregador exige que o trabalhador constitua uma pessoa jurídica como requisito para manter o seu posto de trabalho, configurando uma imposição que busca reduzir os custos trabalhistas e retirar os direitos do trabalhador.

De acordo com Ortiz (2014), a pejotização pode se manifestar de duas formas principais: a primeira ocorre quando o empregador exige que o trabalhador crie uma pessoa jurídica como condição para a contratação, descaracterizando o vínculo empregatício desde o início. A segunda forma acontece quando o próprio trabalhador, muitas vezes por pressão do empregador, decide criar uma pessoa jurídica para manter o vínculo com a empresa e, após esse processo, formaliza a relação com um contrato de prestação de serviços. Essas práticas têm como objetivo principal desviar a aplicação da CLT, minimizando os encargos sociais e trabalhistas, mas acabam por precarizar as condições de trabalho, ao retirar direitos essenciais dos trabalhadores.

2.5 Características da Pejotização

A pejotização acontece quando, mesmo com a formalização do trabalhador como prestador de serviços, permanecem características típicas de uma relação de emprego. Esse fenômeno tem se intensificado com o aumento das relações de trabalho intermediadas por pessoas jurídicas, sendo uma prática na qual o empregador opta por contratar o trabalhador por meio de uma pessoa jurídica (PJ), em vez de estabelecer um vínculo de emprego formal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Segundo Delgado (2023), a pejotização resulta na distorção das características fundamentais de uma relação de emprego, como subordinação, onerosidade, pessoalidade, habitualidade e alteridade, que são essenciais para a configuração de um vínculo empregatício e para garantir a proteção do trabalhador. No evento da pejotização, essas características são muitas vezes disfarçadas ou adaptadas, prejudicando a segurança jurídica do trabalhador, que se vê desprovido de direitos trabalhistas essenciais, como férias, 13º salário e FGTS, além de assumir encargos financeiros e riscos empresariais.

A subordinação é uma das características centrais das relações de trabalho que se manifesta de forma distorcida na pejotização. Embora o vínculo formal seja com uma pessoa jurídica, o trabalhador continua a ser controlado e supervisionado pela empresa, cumprindo horários fixos, metas e normas específicas. Para Martins (2023), a subordinação ocorre quando o trabalhador está subordinado às ordens e condições estabelecidas pelo empregador. Na pejotização, mesmo sem a formalização do vínculo empregatício, a dependência do trabalhador em relação à empresa se mantém, o que configura uma subordinação disfarçada, com o trabalhador cumprindo as mesmas exigências de um empregado, mas sem os direitos devidos pela CLT. Esse cenário cria uma relação de trabalho que, embora pareça não ser de emprego, possui muitas das características de uma, sem as devidas garantias legais.

Outro ponto essencial da pejotização é a onerosidade, que, de acordo com

Barros (2013), implica no pagamento de uma contraprestação pela prestação de serviços. No entanto, a distorção ocorre quando, ao ser contratado como PJ, o trabalhador perde os benefícios típicos da relação de emprego. Além disso, o trabalhador PJ assume os encargos e custos típicos de uma pessoa jurídica, o que aumenta o risco financeiro e a vulnerabilidade do profissional. Ele fica responsável por impostos e taxas relacionadas à sua atividade, o que compromete sua estabilidade financeira e o coloca em uma posição desfavorável em comparação com os empregados sob o regime da CLT, que possui seus encargos e riscos assumidos pelo empregador.

A pessoalidade, que na relação de emprego exige que o trabalhador preste seus serviços pessoalmente, também sofre distorções na pejotização. Segundo Delgado (2023), a pessoalidade é um dos pilares da relação de emprego, pois implica que o trabalhador execute suas atividades de forma direta, sem possibilidade de substituição. No entanto, na pejotização, apesar de o vínculo formal ser com uma pessoa jurídica, o trabalhador frequentemente é obrigado a prestar seus serviços de forma exclusiva para a empresa contratante, sem poder se substituir ou atender a outros clientes. Esse quadro configura uma relação de pessoalidade disfarçada, já que o trabalhador PJ é cobrado por metas e resultados específicos, mas sem a flexibilidade que caracterizaria uma prestação de serviços autônoma. Para Martins (2023), essa dependência disfarçada da empresa reforça a subordinação do trabalhador, o que, por sua vez, enfraquece sua proteção legal. Embora a relação formal seja com uma pessoa jurídica, o trabalhador continua a ter uma subordinação similar à de um vínculo de emprego, sem, no entanto, os direitos que garantem a segurança jurídica do empregado registrado.

A habitualidade e a alteridade, por sua vez, também se manifestam na pejotização, ainda que de forma distorcida. A habitualidade é um conceito essencial para a configuração da relação de emprego, se caracteriza pela prestação contínua e repetitiva de serviços. Barros (2013) destaca que a continuidade no trabalho é uma das características que define o vínculo empregatício. No entanto, na pejotização, o trabalhador PJ frequentemente realiza suas atividades de maneira regular e contínua para a mesma empresa, o que caracteriza a habitualidade. A ausência de reconhecimento formal dessa relação impede o trabalhador de usufruir dos direitos trabalhistas relacionados à estabilidade e à compensação por tempo de serviço.

Já a alteridade, que implica na assunção dos riscos da atividade econômica pelo empregador, é invertida na pejotização. De acordo com Delgado (2023), o trabalhador PJ assume os riscos da atividade econômica, ficando vulnerável e sem as proteções legais que o regime da CLT garantiria a um empregado formal. Ele assume os riscos do negócio, mas sem as garantias legais de um vínculo de emprego, o que contribui para a precarização das condições de trabalho e agrava sua situação, já que não há uma proteção jurídica adequada diante dos riscos que ele assume de maneira individualizada. Assim, a pejotização distorce as condições que deveriam garantir a proteção do trabalhador, tornando-o mais vulnerável.

Em síntese, a pejotização distorce as características essenciais das relações de

trabalho, criando uma situação em que o trabalhador, embora formalmente contratado como pessoa jurídica, realiza atividades sob condições semelhantes às de um empregado da CLT. A subordinação, onerosidade, pessoalidade, habitualidade e alteridade, que são fundamentais para a configuração de um vínculo empregatício, acabam sendo adaptadas ou disfarçadas nesse modelo, o que gera uma precarização das condições de trabalho e coloca o trabalhador em uma posição vulnerável, sem os direitos e garantias previstos pela legislação trabalhista.

3. MÉTODO

O estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa de natureza básica (Godoi & Balsini, 2006) com o objetivo de evidenciar os impactos da pejotização, destacando a experiência e a percepção dos participantes. Além disso, a pesquisa desenvolvida é descrita-exploratória, que compõe uma revisão bibliográfica com o intuito de introduzir e contextualizar essa temática, além de uma investigação empírica do cenário contemporâneo das organizações. Para coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com profissionais de diversos segmentos e instituições. Todos os participantes tiveram sua identidade preservada, sendo assegurado o direito à confidencialidade, além do registro do consentimento para gravação e transcrição literal das entrevistas. Por fim, foi aplicado a análise de categorias (Flores, 1994) para compreender e analisar os dados. Essa metodologia consiste em fragmentar, codificar e categorizar os eventos estudados. Ademais, possibilita organizar as respostas obtidas em eixos temáticos, facilitando a interpretação. O encerramento da pesquisa ocorreu a partir do critério de saturação de respostas, ou seja, quando as novas entrevistas deixaram de apresentar resultados diferentes dos já obtidos, esgotando, assim, as diferentes possibilidades do objeto de estudo. Tal estratégia é essencial em pesquisas de natureza subjetiva, sendo um recurso metodológico para garantir a profundidade e consistência dos dados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nota-se que uma parcela significativa dos profissionais entrevistados não exerce a autonomia garantida no contrato de trabalho ao qual estão formalmente vinculados, visto que a empresa para qual trabalham determinam as tarefas a serem realizadas, a sua forma de execução, estabelecem a jornada de trabalho e supervisionam diretamente todo esse processo, características comuns de subordinação. Além disso, é perceptível a exigência de exclusividade por parte da contratante, impedindo que os profissionais prestem serviços em outras instituições e, por efeito, viola outro direito previsto nessa modalidade de trabalho. Logo, trata-se de uma configuração de uma relação de emprego disfarçada de prestação de serviços.

Quadro 1 – Características típicas de uma relação de emprego vivenciadas pelos entrevistados – Parte 1.

Código	Definição da Categoria	Unidade
ALC	Inclui a ausência da liberdade contratual, exigindo exclusividade.	P1 - “É exclusividade.” P4 - “A empresa exige exclusividade.”
FART	Inclui a falta de autonomia para realização do trabalho	P1 - “Eu não me sinto independente, né, porque eu ainda preciso cumprir muita coisa, como horário, tarefas que são passadas e metas [...] A gestão que supervisiona tudo.”
FART	Inclui a falta de autonomia para realização do trabalho.	P4 - “Existe uma hierarquia [...] É muito próxima a um CLT [...] Minhas tarefas sempre são supervisionadas, né?” P5 – “Não tenho liberdade, não tenho autonomia. Eu sigo toda uma hierarquia e sou gerenciado por um coordenador [...] A instituição de ensino determina o dia e o horário que tenho que dar aula. [...] Define minhas metas, tarefas, eu tenho um micro gerenciamento.”

Fonte: autor (2025)

Percebe-se que os profissionais não estão submetidos às regras internas da instituição contratante e organizam sua rotina de trabalho de maneira independente, exercendo plenamente a sua autonomia no ambiente de trabalho. Vale ressaltar que, possuem liberdade para prestar serviços a outras empresas, de forma a maximizar a sua rede de oportunidades e variar a sua fonte de renda. Desse modo, esses profissionais atuam em conformidade com os princípios que regem a modalidade de trabalho a qual estão vinculados.

Nota-se que um dos principais aspectos negativos do contrato de prestação de serviço é a falta de amparo legal, uma vez que se demitido não há garantia de um suporte financeiro obrigatório enquanto buscam por uma nova colocação no mercado de trabalho, ou seja, a responsabilidade por manter sua subsistência durante esse período recai inteiramente sobre esses profissionais. Ademais, a instabilidade financeira, atrelada à quantidade de serviços prestados, gera uma sensação de insegurança, já que não existe uma previsibilidade nos ganhos e, por consequência, esses profissionais vivem sob a incerteza de quanto irão faturar no mês subsequente. Além disso, o fato de não existir um limite mensal de horas trabalhadas pode levar a jornadas extensas de trabalho devido à alta demanda, impactando a qualidade de vida, já que o trabalho consome uma parcela desproporcional do seu tempo.

Quadro 2 – Características típicas de um modelo de contratação PJ destacados no cotidiano dos participantes – Parte 1.

Código	Definição da Categoria	Unidade
LTDI	Inclui a liberdade de trabalhar em diferentes instituições.	<p>P2 – “Posso trabalhar para outros clientes, mas atualmente só trabalho para esse. Por opção.”</p> <p>P3 - “Eu posso trabalhar para outros clientes. Eu tenho que cumprir meu horário aqui e os horários disponíveis eu vou trabalhar em outros.”</p> <p>P5 - “Eu tenho liberdade para trabalhar com outros clientes.”</p> <p>P6 - “A empresa não exige exclusividade, ela exige que eu cumpra a carga horária que eu determinei, então se eu coloquei lá 24 horas por semana, eu cumpro 24 horas por semana, independente se é de dia, de noite, de tarde, e os outros horários vagos eu posso prestar serviço para outras empresas também.”</p>
AMOL	Inclui a autonomia para definir os métodos e a organização da própria atividade laboral.	<p>P2 – “Não tenho que cumprir nenhuma regra interna, seja bater ponto, ter que vestir o uniforme da empresa [...] Eu posso escolher o meu horário de trabalho.”</p> <p>P3 - “Não tenho que bater ponto, vestir um uniforme ou seguir alguma regra interna.”</p> <p>P6 - “Eu que faço meu horário [...] posso mudar dias de aula, posso substituir a aula que eu faltei, enfim, eu que mando na minha grade de aula [...] Sou eu que defino minhas próprias tarefas e metas.”</p>

Fonte: autor (2025)

Quadro 3 – Impactos negativos destacados pelos entrevistados – Parte 1.

Código	Definição da Categoria	Unidade
PVGL	Inclui a percepção de vulnerabilidade devido à ausência de garantias previstas em lei.	<p>P1 - “Um PJ não tem férias, não tem décimo terceiro, a gente não tem garantia. A gente tem trabalho hoje, no dia seguinte a gente pode não ter, não tem um aviso prévio.”</p> <p>P6 - “A insegurança trabalhista é o que mais pesa para mim.”</p>
PVGL	Inclui a percepção de vulnerabilidade devido à ausência de garantias previstas em lei.	<p>P5 - “Eu sinto essa falta de segurança dos direitos trabalhistas, então se amanhã eu for dispensado, eu não tenho nenhum benefício [...] Sinto mais a falta dos benefícios e segurança que o regime CLT traz.”</p>

Fonte: autor (2025)

Quadro 3 – Impactos negativos destacados pelos entrevistados – Parte 2.

Código	Definição da Categoria	Unidade
FIQV	Inclui fatores que impactam a qualidade de vida.	<p>P1 - “Em determinadas épocas do ano a gente não trabalha. E se a gente não trabalha, a gente não recebe. E aí volta lá uma das primeiras perguntas, que é a questão da exclusividade. Se a gente fica em dois períodos do ano sem trabalhar, porque a gente não pode prestar serviço para os outros. E a empresa que eu trabalho está de recesso, a gente também não recebe.”</p> <p>P4 - “Porque você não sabe se o próximo mês será melhor ou pior de demanda de trabalho, então isso gera sim uma instabilidade financeira, isso gera um desconforto financeiro dado que não tem uma previsibilidade.”</p> <p>P5- “Naquele formato de trabalho, com altas cobranças e demandas de trabalho, sem horário pra sair, minha saúde mental ficava total abalada, era altamente estressante. [...] É meio que uma exploração mesmo.”</p>

Fonte: autor (2025)

Um dos principais fatores positivos apontados pelos entrevistados é a flexibilidade de horário, a qual proporciona maior autonomia para definição da própria jornada de trabalho. Tal característica contribui para o equilíbrio entre os âmbitos profissional e pessoal, principalmente quando comparadas às condições de trabalhadores submetidos a jornadas rígidas e determinadas, de forma unilateral, pelas organizações. Além disso, a possibilidade de prestar serviços a múltiplas empresas é enxergada como um aspecto positivo, visto que esse fator é capaz de aumentar a fonte de renda e consequentemente, elevar o padrão de vida e mitigar os impactos negativos da instabilidade financeira, apontada anteriormente como um dos elementos negativos da prestação de serviço.

Quadro 4 – Vantagens do modelo de trabalho PJ destacadas pelos entrevistados.

Código	Definição da Categoria	Unidade
FAP	Inclui a flexibilidade como aspecto positivo.	<p>P2 - “Nesse momento, sim, a flexibilidade é uma vantagem.”</p> <p>P3 - “A flexibilidade é uma vantagem para mim. Eu poder fazer a minha carga horária é uma vantagem.”</p> <p>P6 - “Você tem uma flexibilidade maior, carga horária é melhor, já que é você que define.”</p>
TIFP	Inclui trabalhar em outras instituições como fator positivo.	<p>P5 - “A única vantagem é a não exclusividade, então ao mesmo tempo que eu dou aula em instituição de ensino, eu posso dar em outra.”</p> <p>P6 - “Você pode ser contratado por outras empresas, fazer prestação de serviço em outros lugares, né, o que é uma vantagem.”</p>

Fonte: autor (2025)

Figura 1 – Sistema de Categorias

Fonte: autor (2025)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pejotização é uma prática que vem se tornando cada vez mais comum nas relações de trabalho no Brasil, impulsionada por mudanças econômicas, tecnológicas e pela busca das empresas por maior flexibilidade na contratação de profissionais. No entanto, apesar de sua crescente adoção, esse modelo ainda gera muitas dúvidas e controvérsias, especialmente quando é usado de forma inadequada, mascarando relações de emprego que deveriam estar protegidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Em muitos casos, a pejotização é aplicada sem garantir ao profissional a autonomia e a liberdade características do trabalho como pessoa jurídica. Nessas situações, observa-se a presença de obrigações semelhantes às de um contrato CLT, como subordinação direta, controle de horários, metas impostas e exigência de exclusividade, sem que os trabalhadores contem com os direitos trabalhistas básicos, como férias, 13º salário ou aviso prévio. Isso gera insegurança, instabilidade financeira e até impactos na saúde física e emocional, o que caracteriza uma forma de precarização das condições de trabalho.

Por outro lado, quando o modelo é aplicado de forma legítima, ou seja, quando o profissional tem real liberdade para definir sua rotina, métodos de trabalho e prestar serviços a mais de uma contratação no modelo PJ pode representar uma escolha positiva. Profissionais que atuam nesse formato de maneira autônoma relatam vantagens como maior flexibilidade de horários, liberdade para organizar sua agenda e a possibilidade de aumentar sua renda prestando serviços a diferentes clientes. Nesses casos, o modelo oferece benefícios que atendem às novas demandas do mundo do trabalho.

Diante desses dois lados, é fundamental que o tema continue sendo debatido e pesquisado, pois se trata de uma questão contemporânea que exige atenção constante de estudiosos, legisladores e da sociedade em geral. Além disso, órgãos como o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Supremo Tribunal Federal (STF) desempenham um papel essencial na fiscalização e no combate a

práticas abusivas, assegurando que a flexibilização contratual não sirva de desculpa para a retirada de direitos. Assim, é necessário encontrar um equilíbrio entre modernização e proteção social, construindo um ambiente de trabalho que valorize a liberdade contratual, mas sem renunciar à dignidade, da segurança e dos direitos básicos que todo trabalhador deve ter garantido.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, A. M. S. B.; ORBEM, J. V. **“Pejotização”: precarização das relações de trabalho, das relações sociais e das relações humanas.** Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, v. 10, n. 2, 2015.

BARROS, A. M. **Curso de direito do trabalho.** 9. ed. São Paulo: LTr, 2013.

BRASIL. **Consolidação das Leis do Trabalho.** Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial da União: seção 1, Rio de Janeiro, DF, 9 ago. 1943.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19 jan. 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 jan. 2002, p. 1.

BRASIL. **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.** Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 dez. 2006, p. 1.

BRASIL. **Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.** Institui o estágio de estudantes. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 set. 2008, p. 1.

BRASIL. **Lei nº 12.023, de 27 de agosto de 2009.** Institui a contratação de trabalhadores, por intermédio de empresas de trabalho temporário, para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou à demanda complementar de serviços. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 ago. 2009, p.1.

DELGADO, M. **Curso de direito do trabalho.** 20. ed. São Paulo: LTr, 2023.

ESPINELLI, A. R.; CALCINI, R. **A pejotização nas relações de trabalho.** Migalhas, 2020.

FLORES, J. G. **Análisis datos cualitativos:** aplicaciones a investigación educativa. Barcelona: Latorre Literaria, 1994.

GODOI, C. K.; BALSINI, C. P. V. **A visão qualitativa nos estudos organizacionais:** elementos metodológico-epistemológicos. In pesquisa qualitativa em estudos

organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos. (pp. 93–96). São Paulo: Saraiva, 2006.

JÚNIOR, José Cairo. **Curso de direito do trabalho**. 7. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2012.

LEITE, Carlos Henrique B. **Curso de direito do trabalho**. 13. ed. São Paulo: Editora Saraiva Educação, 2021.

MARTINEZ, Luciano. **Curso de direito do trabalho - Relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho**. 13ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2022.

MARTINS, S. P. **Direito do trabalho**. 39. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023.

MENEZES, Wilson F; CRUZ, José V Batista. **O trabalho autônomo na estrutura de ocupação da região metropolitana de Salvador**. Encontro Nacional da ABET, 2007. Disponível em: https://www5.pucsp.br/eitt/downloads/v_ciclo_debate/V%20Ciclo2007_WilsonMenezesTrabAutonomo.pdf. Acesso em: 23 jan. 2025.

OLIVEIRA, L. M. **Pejotização e a precarização das relações de emprego**. Revista Jus Navigandi, v. 18, n. 3501, 2013.

ORTIZ, F. C. A. **Pejotização como forma de burlar a legislação trabalhista**. Âmbito Jurídico, 2013. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-tributario/a-pejotizacao-como-forma-de-burlar-a-legislacao-trabalhista/>. Acesso em: 20 jan. 2025.

RAMOS, Richard. **O princípio protetivo e a reforma trabalhista**. Migalhas de Peso, 2019. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/316823/o-principio-protetivo-e-a-reforma-trabalhista>. Acesso em 17 jan 2025.

RESENDE, Ricardo. **Direito do Trabalho**. 8. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2020.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foram utilizados as ferramentas TURBOSCRIBE, DEEPL TRANSLATE e CHATGPT de Inteligência Artificial (IA) para *TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS, TRADUÇÃO PARA OUTRO IDIOMA e ELABORAÇÃO DAS REFERÊNCIAS, RESPECTIVAMENTE*. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."